

ECONOMIC SCIENCES

DIGITAL INTEGRATION OF SMALL AND FLEXIBLE POWER SYSTEMS INTO ELECTRICAL NETWORKS

M. Myznikova,

National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Krasnokazarmennaya 17, build. 1, Moscow, 111250 Russia

S. Volnaya

National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Krasnokazarmennaya 17, build. 1, Moscow, 111250 Russia

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898677>

ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МАЛЫХ И ГИБКИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Мызникова М.Н.,

Кандидат экономических наук, доцент каф. Менеджмента в энергетике и промышленности
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
111250, Россия, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 14, стр. 1

Вольная С.А.

Старший преподаватель каф. Менеджмента в энергетике и промышленности
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
111250, Россия, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 14, стр. 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898677>

Abstract

The paper presents the prerequisites for the formation of a flexible balance and management of the cost of energy losses as a compensatory component for grid companies in the wholesale (retail) electricity market. The main tasks of the digital transformation of the Russian Federation are considered. The role of the “active consumer” in the interests of territorial grid organizations (TSO), through the power grid infrastructure, as well as the problems of the technological nature of the process of energy production and consumption are studied. The advantages of the model of interaction with the "active consumer" proposed by the authors for generating enterprises are indicated.

Аннотация

В работе представлены предпосылки формирования гибкого баланса и управления стоимостью потерь энергии как компенсационной составляющей для сетевых компаний на оптовом (розничном) рынке электроэнергии. Рассмотрены основные задачи цифровой трансформации РФ. Изучена роль “активного потребителя” в интересах территориальных сетевых организаций, через электросетевую инфраструктуру, а также проблемы технологического характера процесса производства и потребления энергии. Обозначены преимущества предложенной авторами модели взаимодействия с «активным потребителем» для генерирующих предприятий.

Keywords: digital transformation, microgeneration, electric energy, distributed energy, active consumer.

Ключевые слова: цифровая трансформация, микрогенерация, электрическая энергия, распределенная энергетика, активный потребитель.

Одним из направлений развития отечественной энергетики является цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, осуществляемой в рамках Указа Президента РФ (21 июля 2020 г. N 474) [4]. Целью цифровой трансформации является ускоренный переход страны на новые управленческие и технологические уровни, обеспечивающие условия развития ТЭК и трансформации бизнес - процессов в условиях высокой неопределенности внешней среды [2]. К числу основных задач следует отнести:

— реализация пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка электрической энергии;

— формирование процедур и технических решений, обеспечивающих доступ и участие ресурсов управления спросом на рынках электрической энергии и мощности;

— внедрение новой системы взаимоотношений на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках - создание целевого рынка управления спросом;

— развитие сегмента микрогенерации;

— создание Единого окна для коммуникаций с клиентами и доступа ко всем энергетическим ресурсам и услугам;

— снижение издержек в секторах топливно-энергетического комплекса [3].

В области управления спросом на розничном рынке электрической энергии актуальным, на наш взгляд, является применение технологий распределенных энергетических ресурсов (РЭР). К их числу относятся распределенные источники энергии (РИЭ), характеризующиеся быстропотекающими переходными процессами, требующие высокоточного технологического управления энергией в режиме реального времени.

Применение данной технологии актуализирует задачи управления процессом поставки энергии потребителями.

Следует отметить, что к технологиям РИЭ относятся не только традиционные и современные генерирующие технологии, но системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) и топливные элементы (ТЭ). Развитие данных технологий позволяет создать малые и гибкие энергосистемы, позволяющие потребителю обладать собственными источниками энергии и обладать статусом “производителя” энергии. Использование современных технологий позволяет оптимизировать затраты на потребляемую энергию и формирует предпосылки создания новой модели организации энергоснабжения потребителей активного энергетического комплекса (АЭК), составным элементом которого является microgrid [1]. Это новая парадигма, нацеленная на эффективное управление всем процессом поставки энергии в условиях неопределенности и кризисных ситуациях.

Как уже было отмечено ранее, потребитель может изменять свой статус и быть производителем. Следовательно, организационно возникает две взаимосвязанные подсистемы в процессе потребления. Первая (традиционная), позволяющая потребителю выбирать условия поставки энергии в децентрализованном процессе, а вторая подсистема - централизованная и изменение статуса потребителя. Изменяются технологические, организационно-экономические и правовые составляющие субъектов данного процесса.

Проблемы технологического характера процесса производства и потребления энергии обусловлены следующими факторами. Во - первых, для нескольких промышленных потребителей устанавливается несколько уровней интеллектуальной системы управления microgrid, включая интеллектуальную систему ограничения по потреблению энергии, а это влечет к изменению договорных отношений.

Во - вторых, возникающие нормативно-правовые и технические ограничения создают проблемные вопросы, связанные с их влиянием на экономические процессы. Затрагиваются интересы территориальных сетевых организаций (ТСО), через электросетевую инфраструктуру (распределительные пункты (РП), линии электропередач (ЛЭП), трансформаторные подстанции (ТП)) которых обеспечивается связь между microgrid и питающим центром (ПЦ), получающим электроэнергию от

Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС) РФ и оптового рынка энергии.

С технологической точки зрения потери будут зависеть от уровня загрузки сети. В распределительной сети 6-10/0,4 кВ изменится соотношение условно - постоянных и нагрузочных потерь в определении их минимизации. Разветвленность сети имеет важное значение и прямое влияние при определении коэффициента загрузки.

В - третьих, анализ технических потерь электроэнергии в сети 6-10/0,4 кВ позволяет оценить фактическую и оптимальную загрузки сети, определить минимум и резервы по снижению потерь, однако часто обеспечивается только в условиях очень незначительной загрузки линий и трансформаторов. Минимум технических потерь не следует принимать в качестве окончательного критерия оптимального состояния сети, которое, в конечном итоге, должно определяться из экономических соображений, например, по минимальной стоимости передачи электрической энергии [5].

Но для ТСО, получающих прибыль за счёт обеспечения услуг по предоставлению мощности и передачи электрической энергии, появление таких “активных, двойственных” потребителей способствует следующему:

- снижению доходов ТСО вследствие уменьшения доли передаваемой электрической энергии (изменение спроса);

- снижению технологических потерь при передаче электрической энергии, что влияет на снижение максимально обоснованной величины тарифа на передачу электроэнергии;

- обязательной покупке электроэнергии у “активного” потребителя в соответствии с функционированием розничных рынков электроэнергии, что также снижает доходы ТСО;

- конечный потребитель розничного рынка электрической энергии объемом до 15 кВт обладает следующими возможностями: потреблять электрическую энергию в соответствии с установленной категорией надежности и продавать электрическую энергию в любом объеме, но не превышающем 15 кВт установленной мощности, и иметь не более одной точки присоединения к электрической сети.

Как отмечалось ранее “двойственный статус” конечного потребителя заключается в том, что в один момент времени он потребляет электрическую энергию, а в другой момент времени ее генерирует, и наоборот. Такое положение актуализирует экономическую составляющую процесса. В частности, возникает необходимость изменения парадигмы функционирования энергосистемы, в которой стоимость энергии формируется в конкурентной среде и реализуется по установленным государством тарифам. Следует отметить, что государственный контроль не учитывает преобразование потребителем электроэнергии из объекта электрической сети в её субъект.

Для ГП (генерирующих предприятий) преимущества данной модели заключаются в следующем:

- формирование базовой нагрузки станции на основе более “прозрачного” спроса и оптимизация производственных мощностей;
- гибкие взаимосвязи баланса мощности и баланса энергопотребления в определении резервов мощности;
- снижение операционных расходов и затрат на топливо;
- управление “ценовым диапазоном” на производимую энергию и развитие перспектив увеличения спроса.

Таким образом, формируются предпосылки формирования гибкого баланса и управление стоимостью потерь энергии как компенсационная составляющая для сетевых компаний на оптовом (розничном) рынке электроэнергии. Возникают предпосылки изменения тарифного меню Гарантирующего поставщика. Для потребителя возникает возможность гибко формировать договорные отношения, разрабатывать стратегии повышения энергоэффективности предприятия, управлять сроками присоединения нагрузки.

Список литературы:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».
2. Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2021 г. N 2998-р. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления.
3. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. № 3924-р. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса.
4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. N 474.
5. Фурсанов, М. И. Оптимальные уровни потерь в распределительных электрических сетях / М. И. Фурсанов // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2014. – № 5. – С. 15-26.